

Vedlegg til: Arbeidsflyt for modellering av heildekkande utbreiingskart for artar

Innhald

Vedlegg 1. Val av miljøvariablar	2
Vedlegg 2. GBIF data som ligg til grunn for artsdata	7

Vedlegg 1. Val av miljøvariablar

Tabell V1a: Dei opphavleg vurderte miljøvariablane for modellering av artsutbreiing av kartplanter i Noreg

Variabel	Datakjelde	Detaljar	Opphavleg format
Arealklasse	European Environment Agency (2020). <i>CORINE Land Cover 2018 (raster 100 m), Europe, 6-yearly - version 2020_20u1, May 2020</i> . Copernicus Land Monitoring Service. Nedlasta [oktober 16 2024], frå https://doi.org/10.2909/960998c1-1870-4e82-8051-6485205ebbac	45 kategoriar reklassifisert til 12 (sjå Tabell V1b)	GEOTIFF rasterfil, 100*100m2 oppløysing
Snitt nedbør om sommaren	Meteorologisk institutt (2024). Gridda klimanormalar 1991–2020. Nedlasta frå https://thredds.met.no/thredds/fileServer/KSS/Gridded_climate_normals_1991-2020/temperature/tm_normal_jja_1991-2020.nc [mars 1 2024]		NetCDF rasterfil, 1000*1000m2 oppløysing
Snitt temperatur om sommaren	Meteorologisk institutt (2024). Gridda klimanormalar 1991–2020. Nedlasta frå https://thredds.met.no/thredds/fileServer/KSS/Gridded_climate_normals_1991-2020/temperature/tm_normal_jja_1991-2020.nc [Mars 1 2024]		NetCDF rasterfil, 1000*1000m2 oppløysing
Helningsretning	Statens kartverk (2024). <i>Nasjonal høydemodell: Digital terrengmodell 25833 WCS</i> . Geonorge. Nedlasta frå https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/nasjonal-hoeydemodell-digital-terrengmodell-25833-wcs/0f0a0f38-00c4-4213-a9e5-2d861dc4abb0 [november 19 2023]	Basert på 10*10m2 digital terreng modell, ved bruk av <i>terrain</i> -funksjonen i <i>terra</i> -pakka for R.	GEOTIFF rasterfil, 10*10m2 oppløysing
Helningsgrad	Statens kartverk (2024). <i>Nasjonal høydemodell: Digital terrengmodell 25833 WCS</i> . Geonorge. Nedlasta frå https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/nasjonal-hoeydemodell-digital-terrengmodell-25833-wcs/0f0a0f38-00c4-4213-a9e5-2d861dc4abb0 [november 19 2023]	Basert på 10*10m2 digital terreng modell, ved bruk av <i>terrain</i> -funksjonen i <i>terra</i> -pakka for R.	GEOTIFF rasterfil, 10*10m2 oppløysing
Kalkinnhald i berggrunn	Norges geologiske undersøkelse. (n.d.). Kalkinnhold i berggrunn. Geonorge. Nedlasta frå https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/kalkinnhold-i-berggrunn/f5aeef1c-a080-40a9-b509-5e8a2f846928 [februar 1 2024]	Fem hovudkategoriar for fastlandsnoreg	GEOTIFF rasterfil, 1000*1000m2 oppløysing
Netto primærproduksjon	Running, S.W., Zhao, M., & Myneni, R.B. (2024). MODIS Global Terrestrial Gross and Net Primary Production (GPP and NPP) Dataset (MOD17). NASA Earth Observing System Data and Information System (EOSDIS). Nedlasta frå https://modis.gsfc.nasa.gov/data/dataproduct/mod17.php [februar 1 2024]	Snitt prleg NPP frå 2002 til 2023	GEOTIFF rasterfil, 250m*250m romleg oppløysing

Variabel	Datakjelde	Detaljar	Opphavleg format
Folketettleik	Statistisk sentralbyrå (2024). Befolknings tetthet i Norge: Rutenett (1 km x 1 km). Seksjon for befolkningsstatistikk. Nedlasta frå https://kart.ssb.no/ [November 7 2023]		Vektor-data med senterpunkt for 1000m*1000m ruter
Avstand til veg	Statens kartverk (2024). <i>N250 Kartdata</i> . Nedlasta frå https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/n250-kartdata/442cae64-b447-478d-b384-545bc1d9ab48	Rekna som kortaste avstand frå senterpunkt i 250m*250m raster til veg representert som vektor	Geodatabase rasterfil, 250m*250m oppløysing
Avstand til opent vatn	Basert på: European Environment Agency (2020). CORINE Land Cover 2018 (raster 100 m), Europe, 6-yearly - version 2020_20u1, May 2020. Copernicus Land Monitoring Service. https://doi.org/10.2909/960998c1-1870-4e82-8051-6485205ebbac	Calculated using the "distance" function of the terra library version 1.7-78 (Hijmans 2023) in R (R Core Team 2023).	GEOTIFF raster file, 100m resolution
Habitatvariasjon	Basert på: European Environment Agency (2020). CORINE Land Cover 2018 (raster 100 m), Europe, 6-yearly - version 2020_20u1, May 2020. Copernicus Land Monitoring Service. Nedlasta frå https://doi.org/10.2909/960998c1-1870-4e82-8051-6485205ebbac [februar 29 2024]	Shannon diversitetsindeks basert på førekomst av arealklassar frå reklassifisert Corine-data, innan ein 5km x 5km kernel	GEOTIFF rasterfil, 100m*100m oppløysing
Forekomst av ekstremvarme/ekstrem kulde	Meteorologisk institutt (2024). Gridda klimanormaler for 1991–2020: Sommertemperatur (JJA). Nedlasta frå https://thredds.met.no/thredds/fileServer/KSS/Gridded_climate_normals_1991-2020/temperature/tm_normal_jja_1991-2020.nc		NetCDF rasterfil, 1000m*1000m oppløysing
Høgde over havet	Statens kartverk (2024). <i>Nasjonal høydemodell: Digital terrangmodell 25833 WCS</i> . Geonorge. Nedlasta frå https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/nasjonalt-hoeydemodell-digital-terrangmodell-25833-wcs/0f0a0f38-00c4-4213-a9e5-2d861dc4abb0 [november 19 2023]		GEOTIFF rasterfil, 10m *10m oppløysing
Lausmassetype	Norges geologiske undersøkelse (2024). <i>Løsmasser forenklet kart N1000</i> . Nedlasta frå https://kartkatalog.geonorge.no/metadata/loesmasser-forenklet-kart-n1000/fd37fe85-ab6d-4e9e-8ca8-f09ffdb86d [februar 1 2024]		Shapefile rasterfil, 1000m*1000m oppløysing
Maksimum NDVI	Didan, K. (2024). MOD13A2: MODIS Normalized Difference Vegetation Index (NDVI). NASA EOSDIS Land Processes DAAC. Nedlasta frå https://lpdaac.usgs.gov/products/mod13a2v006/ [februar 1 2024]		GEOTIFF rasterfil, 250m*250m oppløysing
Tettheit av bygningar	Statistisk sentralbyrå (2024). <i>Bygningsmasse i Norge: Rutenett (1 km x 1 km)</i> . Seksjon for eiendoms-, areal- og primærnæringsstatistikk. Nedlasta frå https://kart.ssb.no/ [november 19 2023]		Vektor-data med senterpunkt for 1000m*1000m ruter

Variabel	Datakilde	Detaljar	Opphavleg format
Lengde på snødekke	Karger, D.N., Lange, S., Hari, C., Reyer, C.P.O., & Zimmermann, N.E. (2022). <i>CHELSA-W5E5 v1.0: W5E5 v1.0 downscaled with CHELSA v2.0</i> . ISIMIP. Nedlasta frå: https://doi.org/10.48364/ISIMIP.83680 9.3 [januar 16 2024]		GEOTIFF rasterfil, 30 arcsec romleg oppløysing
Avstand til skoggrensa	Bryn, A., Potthoff, K. Elevational treeline and forest line dynamics in Norwegian mountain areas – a review. <i>Landscape Ecol</i> 33, 1225–1245 (2018). Nedlasta frå: https://doi.org/10.1007/s10980-018-0670-8 [februar 1 2024]		Rasterfil, 500m*500m romleg oppløysing

Tabell V1b: Reklassifisering av arealklassar frå Corine

Opphavleg CORINE arealklasse	Reklassifisert arealklasse
Bymessig tettbygde areal	Bygde område
Tettbygd areal med open struktur	Bygde område
Industri- og næringsområde	Bygde område
Veg og jernbane	Bygde område
Havn	Bygde område
Flyplass	Bygde område
Gruver og massetak	Bygde område
Deponi	Bygde område
Byggeplass	Bygde område
Grøne tettstadsareal	Menneskepåverka grøntområde
Idretts- og rekreasjonsområde	Bygde område
Fulldyrka mark	Menneskepåverka grøntområde
Permanent vatna jordbruksareal	NA
Rismark	NA
Vingård	NA
Frukt og bærhage	TS
Olivenlund	NA
Eng og beite	Menneskepåverka grøntområde
Jordbruksareal med blanding av eitårige og fleirårige vekster	NA
Blanda jordbruksareal	Agro-forestry areas
Spreidd jordbruksareal	Agro-forestry areas
Agroforestry	NA
Lauvskog	Lauvskog
Barskog	Barskog
Blandingskog	Blandingskog
Gras og urterik mark	TS
Hei og lyngmark	Hei og lyngmark
Sklerofyll vegetasjon	NA
Hogst- og gjengroingsflater	Gjengroingsmark
Strand og sanddyner	Strand og sanddyner
Berg i dagen	Berg i dagen
Lite vegeterte område	Lite vegeterte område
Brannflate	Brannflate
Isbre og varig snø	Is- og snødekte område
Ferskvassvåtmark	Myr og våtmark
Myr	Myr og våtmark
Strandsump	TS
Saline	NA
Tidevassflate	Opent vatn
Elv	Opent vatn
Innsjø	Opent vatn

Opphavleg CORINE arealklasse	Reklassifisert arealklasse
Lagune	TS
Elvemunning	TS
Hav	Opent vatn

NA = Arealklassa finst ikkje i det norske datasettet

TS = Arealklassa finst i Noreg, men dei samanhengande areala er for små til verta inkludert i det norske datasettet. Frå: NIBIO: <https://www.nibio.no/tjenester/nedlasting-av-kartdata/dokumentasjon/corine-land-cover> lest 3. februar 2025

Vedlegg 2. GBIF data som ligg til grunn for artsdata

Tabell V2: *Antal observasjonar per datasett for GBIF-nedlasting som ligg til grunn for artsførekomsdata for den integrerte artsutbreiingsmodelleringa (iSDM).*

Datasett namn	# observasjonar	Datatype
ANOData	8297190	Presence-absence
ARKO strandeng	1448	Occurrence only
Artportalen	4331	Occurrence only
Ecofact	511	Occurrence only
Effects of vegetation clearing on vascular plants in power line clearings southeast Norway	303534	Presence-absence
Hatikka.fi observations	178	Occurrence only
Insects of the Forest-Tundra Ecotone (ForTunE)	64	Occurrence only
Jordal	98239	Occurrence only
Monitoring data of natural and man-made semi-natural meadows in and around Oslo, Norway 2018-2021	8332	Presence-absence
Norwegian Biodiversity Information Centre - Other datasets	140	Occurrence only
Norwegian Species Observation Service	2532797	Occurrence only
Norwegian specimens stored in Herb. Klepsland (pre 2022)	71	Occurrence only
Observation.org, Nature data from around the World	20408	Occurrence only
Occurrence data from various smaller projects in Norway	6740	Occurrence only
Overvåking av semi-naturlig eng (ASO)	89996	Presence-absence
Overvåking av åpen grunnlendt kalkmark i Oslofjordområdet	105258	Presence-absence
Pl@ntNet automatically identified occurrences	21802	Occurrence only
Pl@ntNet observations	1973	Occurrence only
Stabbetorp - Floristiske registreringer 2016	9043	Occurrence only
Vascular Plant Herbarium, Oslo (O) UiO	86676	Occurrence only
Vascular Plant Herbarium, UiB	13419	Occurrence only
Vascular Plants, Field notes, Agder naturmuseum (KMN)	178033	Presence-absence
Vascular Plants, Field notes, Oslo (O)	29236	Presence-absence

Datsett namn	# observasjonar	Datatype
Vascular Plants, Museum of Archaeology, University of Stavanger	957	Occurrence only
Vascular Plants, Observations, Oslo (O)	1019083	Presence-absence
Vascular plant field notes, NTNU University Museum	167660	Presence-absence
Vascular plant herbarium (KMN) UiA	31752	Occurrence only
Vascular plant herbarium TRH, NTNU University Museum	27556	Occurrence only
Vascular plant herbarium, The Arctic University Museum of Norway (TROM)	21445	Occurrence only
Vascular plants in power line clearings and the nearby forest, southeast Norway	212995	Presence-absence
Vegetation data with and without experimental warming, alpine Finse 2000, 2004, 2011	92880	Presence-absence
iNaturalist Research-grade Observations	36683	Occurrence only
naturgucker	115	Occurrence only